

Literatur

- Avila AL de, Albrecht A, Häring B, Rehinbay B, Brüchert F, Hirsch M: Artensteckbriefe 2.0: alternative Baumarten im Klimawandel: eine Stoffsammlung. Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Freiburg im Breisgau 2021
- Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) (Hrsg.): Praxishilfe Klima-Boden-Baumartenwahl. Freising 2019
- Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) (Hrsg.): Praxishilfe Klima-Boden-Baumartenwahl Band II. Freising 2020
- Brang P, Pluess AR, Bürgi A, Born J: Potenzial von Gastbaumarten bei der Anpassung an den Klimawandel. In: Bundesamt für Umwelt BAFU, Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL (Hrsg.): Wald im Klimawandel – Grundlagen für Adaptationsstrategien. Birnesdorf, Haupt, Bern, Stuttgart, Wien 2016, 385–405
- Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) (2016): Ergebnisse der Bundeswaldinventur 2012. Berlin
- Danckelmann B (1884): Anbauversuche mit ausländischen Holzarten in den Preußischen Staatsforsten. Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen 16, 289–315, 345–371
- Franić I, Prospero S, Hartmann M, Allan E, Auger-Rozenberg M, Grünwald NJ, Kenis M, Roques A, Schneider S, Snieszko R, et al. (2019): Are traded forest tree seeds a potential source of nonnative pests? *Ecol Appl* 29
- Frischbier N, Nikolova PS, Brang P, Klumpp R, Aas G, Binder F (2019): Climate change adaptation with non-native tree species in Central European forests: early tree survival in a multi-site field trial. *Eur J Forest Res* 138, 1015–1032
- Gossner MM: Eingeführte Baumarten in Mitteleuropa – Auswirkungen auf Arthropodengemeinschaften und Wechselwirkung zwischen Arten. In: Krumm F, Vítková L (Hrsg.): Eingeführte Baumarten in europäischen Wäldern. European Forest Institute 2016, 284–303
- Liesebach M, Wolf H, Beez J: Identifizierung von für Deutschland relevanten Baumarten im Klimawandel und länderübergreifendes Konzept zur Anlage von Vergleichsanbauten – Empfehlungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Forstliche Genressourcen und Forstsaatgutrecht“ zu den Arbeitsaufträgen der Waldbaureferenten. Johann Heinrich von Thünen-Institut, DE 2021
- Lüpke B (2004): Risikominderung durch Mischwälder und naturnaher Waldbau: Ein Spannungsfeld. *Forstarchiv* 75, 43–50
- Lüpke B (2009): Überlegungen zu Baumartenwahl und Verjüngungsverfahren bei fortschreitender Klimaänderung in Deutschland. *Forstarchiv* 80, 67–75
- Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2021): Waldzustandsbericht 2021 für Niedersachsen.
- Nyssen B, Schmidt UE, Muys B, van der Lei PB, Pyttel P: Überblick über die Geschichte eingeführter Baumarten in Europa. In: Krumm F, Vítková L (Hrsg.): Eingeführte Baumarten in europäischen Wäldern: Chancen und Herausforderungen. European Forest Institute 2016, 46–57
- Otto HJ (1993): Fremdländische Baumarten in der Waldbauplanung. *Forst und Holz* 48, 454–456
- Penschuck H (1935): Die Anbauversuche mit ausländischen Holzarten unter Berücksichtigung ihrer Ertragsleistung. *Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen* 67, 113–137
- Rigling A, Gessler A, Feichtinger L, Queloz V, Wohlgemuth T: Können Ökosystemleistungen in einer heißeren und trockeneren Zukunft durch eingeführte oder heimische Baumarten gewährleistet werden? In: Krumm F, Vítková L (Hrsg.): Eingeführte Baumarten in europäischen Wäldern. European Forest Institute 2016
- Schmiedinger A, Bachmann M, Kölling C, Schirmer R (2009): Verfahren zur Auswahl von Baumarten für Anbauversuche vor dem Hintergrund des Klimawandels. *forstarchiv* 80, 15–22
- Schroeder J, Panka S, Degenhardt A: Exoten wieder im Fokus – Erkenntnisse zu seltenen und nichtheimischen Baumarten von langfristigen Versuchsflächen. In: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) des Landes Brandenburg, Landesbetrieb Forst Brandenburg (Hrsg.): Wissenstransfer in die Praxis: Tagungsband zum Jubiläumskolloquium „150 Jahre Waldforschung in Brandenburg“ am 09. Juni 2021 (Eberswalder Forstliche Schriftenreihe). Band 70; 1. Auflage; Eberswalde 2021, 13–24
- Schwappach A (1911): Die weitere Entwicklung der Versuche mit fremdländischen Holzarten in Preußen. *Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen* 43, 591–611, 757–782
- Spellmann H (1994): Ertragskundliche Aspekte des Fremdländeranbaus. *Allgemeine Forst- und Jagdzeitung* 165, 27–34
- Stratmann J: Ausländeranbau in Niedersachsen und den angrenzenden Gebieten: Inventur und waldbaulich-ertragskundliche Untersuchungen (Schriften aus der Forstlichen Fakultät der Universität Göttingen und der Niedersächsischen Forstlichen Versuchsanstalt 91). Sauerländer, Frankfurt am Main 1988
- Vor T, Spellmann H, Bolte A, Ammer C, Bartsch N (Hrsg.): Potenziale und Risiken eingeführter Baumarten: Baumartenportraits mit naturschutzfachlicher Bewertung (Göttinger Forstwissenschaften Band 7). Universitätsverlag Göttingen, Göttingen 2015

